

4º do como

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Arquitetura moderna potiguar: o trabalho dos pioneiros

(1) SOBRAL, Gustavo Leite.

(1) Advogado, jornalista, escritor, mestre em Estudos da Mídia, UFRN/PPGEM, Rua Dom José Tomaz, 1041, Tirol, Natal/RN, CEP 59022-250. (084)3212-1613
gustavolsobral@hotmail.com

Eixo temático: narrativas historiográficas

Arquitetura moderna potiguar: o trabalho dos pioneiros

RESUMO

Uma arquitetura que se fez em Natal, a partir dos anos 1950, pelas mãos de um grupo de arquitetos com formação nas faculdades de arquitetura do Rio de Janeiro e do Recife. Arquitetos que trouxeram os preceitos do que se projetava de novo para desenhar uma Natal que se erguia nos dois novos bairros, Petrópolis e Tirol. Uma arquitetura que também se espalhou pelo Rio Grande do Norte nos mais diversos partidos, residências, clubes, escolas, prédios públicos. Arquitetura total, variada em seus tipos de construção, levando Natal e o Rio Grande do Norte à modernidade. Arquitetos pioneiros atentos à vanguarda, produzindo uma arquitetura moderna de igual tamanho e qualidade a que se fez pelo Brasil afora. Uma história que se deve e que se conta a partir do trabalho e da narrativa dos pioneiros, os arquitetos Arialdo Pinho, Moacyr Gomes, João Maurício de Miranda e Ubirajara Galvão. Uma história que se colhe a partir da memória destes arquitetos, em depoimentos e livros publicados sobre suas vidas e suas obras.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna (RN). História.

ABSTRACT

An architecture that has been done in Natal, from the 1950s through the hands of a group of architects trained in schools of architecture in Rio de Janeiro and Recife. Architects who brought the precepts of that protruded again to draw Natal in two new districts, Petrópolis and Tirol. An architecture that also spread by Rio Grande do Norte in various, homes, clubs, schools, public buildings. Overall architecture, varied in their types of construction, taking Natal and Rio Grande do Norte to modernity. Architects pioneers attentive to the forefront, producing an architecture of equal size and quality that has been done throughout Brazil. A story that must be realized and from work and narrative of the pioneers, architects Arialdo Pinho, Moacyr Gomes, Joao Mauricio de Miranda and Ubirajara Galvão. A story that is harvested from the memory of these architects, in statements and books about their lives and their works.

KEY WORDS: Modern Architecture (RN). History.

Uma cidade moderna

O primeiro impulso modernizador na cidade de Natal foi coisa do início do século XX. Operacionalizado na melhora da infra-estrutura urbana, representada no calçamento das ruas e avenidas, na arborização das praças, na instituição do transporte público e no saneamento básico da cidade. Segundo Cascudo (CASCUDO, 1999) até meados de 1850 a cidade cresceu de forma arrastada, quase parada no tempo. É na segunda metade do século XIX e no começo do século XX que Natal sofre um impulso modernizador. O projeto do governo republicano de Alberto Maranhão se encarrega do ajardinamento da Praça Augusto Severo e aterramento da área alagadiça na Ribeira, e criação de um novo bairro, Cidade Nova, que daria origem aos bairros de Petrópolis e Tirol. Também integrava as ações a construção de novos edifícios públicos e a contratação de arquitetos para traçar o plano urbano. Antonio Polidrelli foi o responsável pelo plano da Cidade Nova, e o arquiteto Herculano Ramos pela reforma do Teatro Alberto Maranhão (Carlos Gomes, à época).

Antonio Polidrelli, agrimensor italiano, foi o responsável pelo Plano Geral de Sistematização de Natal (1901), ou, plano de Cidade Nova. O plano propunha um novo padrão urbano, tabuleiro de xadrez, marcação de lotes e duas praças, sistema viário de vias largas; diferenciação entre ruas (sentido leste/oeste) e avenidas (norte/sul). Corresponhia a uma área de 164,85 hectares distribuídos em quarenta e oito quarteirões. Giacomo Palumbo (1891-1966), arquiteto, ampliou o projeto do Plano Geral, em 1904. Sobre a mudança observou João Maurício: “Assim como Hipodamos, Polidrelli também construiu uma retícula de quadrados, não muito uniformes, sem levar em consideração os obstáculos que ofereciam os acidentes do terreno”. (MIRANDA, 1999, p.63)

Câmara Cascudo conta na sua História da Cidade do Natal (CASCUDO, 1999) que a ocupação primeira de Petrópolis e Tirol (Cidade Nova), fruto deste projeto de modernização, foi por chácaras e vivendas, coisa dos anos 1920 e 1930. Sítios e vivendas, primeira ocupação da área, que chegavam a tomar um quarteirão inteiro, foram os lotes residências comercializados a partir dos anos 1940, em construções em que predominam, ainda rivalizando com o neoclássico de Herculano Ramos, o estilo arquitetônico modernista ou moderno, partidário dos preceitos de Le Corbusier e ensinado nas faculdades de arquitetura do Recife e do Rio de Janeiro com as mudanças no ensino implantadas pela reforma empreendida por Lúcio Costa, na faculdade do Rio; e também partilhadas por Acácio Gil Borsoi, no Recife. Vanguarda da época, cuja marca era a construção em vãos, sustentação por pilotis, uso de panos de vidro, brises e cobogó.

Dois bairros, Petrópolis e Tirol, unos no plano da Cidade Nova, que representam bem os estágios de concepção do espaço creditados pela modernidade. Primeiro a necessidade do traçado urbano por régua e compasso, alinhando ruas e avenidas, estabelecendo os espaços públicos (ruas, praças, áreas verdes) e privados (lotes de propriedade privada);

depois o loteamento desta área e a construção das primeiras residências no duelo que se travava na capital entre os estilos arquitetônicos a serem seguidos, quais sejam o neocolonial, que obedecesse ao projeto político voz do nacionalismo em voga, de valorização de uma arquitetura genuína em respeito à tradição arquitetônica, representada, em Natal pela prancheta do arquiteto Herculano Ramos, na construção de palacetes e sobrados; e uma proposta ousada, contemporânea, que seguia as prédicas de Le Corbusier: uso de vãos livres, pilotis, panos de vidro, implantada em Natal pelos arquitetos Arialdo Pinho, Moacyr Gomes da Costa, Ubirajara Galvão e João Maurício de Miranda nas casas modernas.

Arquitetura moderna que no Brasil nasceu com o crescimento e expansão das cidades, sobretudo, a partir da segunda década do século XX. Anterior a este período, o que a historiografia demarca como pré-Brasília (anterior aos anos 1960), são iniciativas pontuais, em que a arquitetura nova (moderna) rivaliza com a arquitetura que prezava pelo retorno ao colonial. Dos anos vinte até os anos quarenta convivem as duas arquiteturas no cenário nacional, embora haja destaque para a arquitetura nova, cujos marcos são a primeira casa modernista, em São Paulo, na rua Santa Cruz, obra do arquiteto Gregori Warchavchik, anos vinte, e o edifício sede do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, anos trinta, quando um jovem arquiteto começa a brilhar, Oscar Niemeyer.

A nova arquitetura respondia não só as novidades técnicas em uso de materiais como o vidro e o concreto, mas também ao processo de intensificação da urbanização no Brasil. Fase de prosperidade com a mudança de rumos nas faculdades de arquitetura do Rio de Janeiro e do Recife que chegaram a formar escolas na esteira do moderno, a escola carioca e a escola pernambucana. E não só, a arquitetura plasticamente assumia uma nova forma:

agora as lajes e piso de cobertura seriam de concreto, em substituição às velhas estruturas de vigas de madeira, com soalho de tábuas longas e revestidas por baixo com forros de estuque de madeira. Também as vigas e colunas eram agora de concreto; as paredes de tijolos não mais seriam estruturais, mas funcionariam apenas como painéis de vedação. Passavam, pois, a vigorar os princípios da 'planta livre', com ampla flexibilidade, de modo que, pelo menos em teoria, somente seriam satisfeitas nos projetos as exigências de funcionalidade e da própria composição¹

Uma arquitetura que se fez em Natal, a partir dos anos 1950, pelas mãos de um grupo de arquitetos com formação nas faculdades de arquitetura do Rio de Janeiro e do Recife e que trouxeram os preceitos do que se projetava de novo para desenhar uma Natal que se erguia nos dois novos bairros, Petrópolis e Tirol, e que também se espalhou pelo Rio Grande do Norte nos mais diversos partidos, residências, clubes, escolas, prédios públicos, praticando uma arquitetura total porque variada em seus tipos de construção e levando Natal e o Rio Grande do Norte à modernidade, atentos à vanguarda, produzindo uma arquitetura de igual

¹ REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da arquitetura no Brasil*, 1997., p.88

tamanho e qualidade a que se fez pelo Brasil afora. Uma história que se deve e que se conta a partir do trabalho e da narrativa dos pioneiros², uma história que se colhe a partir de entrevistas e da memória destes arquitetos, em depoimentos e livros publicados sobre suas vidas e suas obras.

Arialdo Pinho e Moacyr Gomes, pioneiros

Arialdo Pinho pode ser considerado um dos precursores do emprego do partido moderno em Natal. Arialdo Pinho não era arquiteto de formação, e sim desenhista. Veio para Natal nos anos 1950, porque integrava a equipe responsável pela montagem do teto de madeira do ginásio de esportes do Colégio Ateneu, no bairro de Petrópolis. O governador em exercício, Sílvio Pedroza recebeu-o e o apresentou a sociedade natalense, que então começou a encomendar-lhe projetos. Permaneceu em Natal entre 1952 e 1957, até mudar-se para Fortaleza/CE, onde também fez carreira. O fator da mudança foi campanha dos arquitetos locais para tirá-lo do mercado, por não possuir habilitação (diploma) para exercer a arquitetura. Em Natal ergueu muita residência. Afável, simpático, bem relacionado. Pessoa querida da sociedade. Naquele tempo, relata o arquiteto Moacyr Gomes, que conviveu com Arialdo Pinho, escritório de arquiteto era uma prancheta e um birô em um quarto dos fundos ou na garagem³. De Arialdo Pinho, destacam-se dois projetos, o edifício sede da Associação Médica do Rio Grande do Norte (figura 1) e a residência do médico Paulo Sobral (figura 2), ambas em Tirol.

²A narrativa dos pioneiros é fruto de entrevista com o arquiteto Moacyr Gomes que consta nas referências bibliográficas, em conferência do arquiteto João Maurício, também nas referências, e no seu livro autobiográfico, também referenciado; sobre Ubirajara Galvão entrevista com Marlene Galvão e o livro publicado sobre a vida e obra do arquiteto, também na bibliografia. Para a redação deste artigo uma escolha redacional pouco usual, e não por isso menos válida, a coexistência com discurso não demarcado entre as vozes dos arquitetos e do articulista um recurso de estilo que não prejudica a compreensão do conteúdo (tanto que a alternância na voz, a presença da primeira pessoa é um marco no texto), afinal, não há na literatura restrição aos estilos (a linguagem também se aperfeiçoa como as formas arquitetônicas), a exemplo de VILAS BOAS (2008), optou-se, o que pode ser tomado por ousadia para os que não estão familiarizados com a redação contemporânea, empregada em ensaios, artigos, romances, etc, e nos romances cabe lembrar Graciliano Ramos em "Vidas Secas", o uso do discurso indireto livre (também ver GARCIA, 2006) e a coexistência em uníssono entre a vozes dos arquitetos e do articulista.

³ Entrevista com o arquiteto Moacyr Gomes, Natal/RN, 2010.

Figura 1: Projeto do prático Arialdo Pinho. Associação Médica do RN, Av. Hermes Fonseca, 1396, Tirol. Figura 2: Projeto de Arialdo Pinho, 1955. Residência Paulo Sobral. Rua Mossoró, 510, Tirol. Foto/1956

Moacyr Gomes, também arquiteto, integra a turma dos pioneiros. Formado nos anos 1950 pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, desenvolveu seus projetos tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto em Natal e em outros municípios do Rio Grande do Norte. Mas foi em Natal que pode desenvolver a totalidade de seus projetos residenciais e foi onde implantou, junto a Arialdo Pinho, o novo padrão arquitetônico na cidade, o moderno. Moacyr Gomes também é autor projetos para escolas públicas, do estádio Machadão, do Centro Administrativo, do Ed. Barão do Rio Branco, e da Faculdade de Odontologia. Sua cartela é bastante diversificada. Em destaque, dos seus projetos residenciais e de partido moderno, a residência do casal José e Ivete Bezerra. No projeto aplicou elementos do repertório modernista no auge da vanguarda, anos 1950. Casa com rampa no lugar de escada para acesso aos quartos no primeiro andar, uso do pilotis, *brise soleil* em lâminas de alumínio na fachada principal e emprego do cobogó. Arquitetura funcionalmente moderna.

Moacyr Gomes foi arquiteto premiado em concurso nacional. Em 1957, recebeu com o sócio carioca Vigor Artese o primeiro e segundo lugar do concurso para elaboração do projeto para o novo mercado público do Rio de Janeiro. Moacyr viu seu projeto elogiado pela classe dos arquitetos e pelo público. No entanto, desprovido de vaidade e movido pela possibilidade de não se prender a uma proposta, Moacyr Gomes que até então se dividia entre o Rio de Janeiro e Natal resolve voltar para Natal, logo após o concurso. Estabeleceu-se modestamente na garagem da casa do pai e fundou banca esperando que os primeiros clientes aparecessem. Eis que chegaram José Bezerra e dona Ivete, proprietários de um terreno na av. Hermes da Fonseca, e ali queriam erguer a residência da família Bezerra. Moacyr então pôs em ação o seu estojo com esquadro, lápis, régua e compasso e sobre a prancheta começou a levantar, em Natal, o que seria a sua arquitetura moderna.

Das casas de boa arquitetura em Natal, a casa da Hermes da Fonseca (figura 5 e 6) foi o primeiro projeto para residência do arquiteto Moacyr Gomes. Indicação do engenheiro

Moacyr Maia, proprietário do Cinema Rio Grande, que tinha uma firma construtora. Era só acertar nas primeiras tarefas, que o cliente se encarrega de fazer a propaganda. A popularidade do arquiteto e a encomenda de projetos vinham no boca a boca. Utilizava-se para a realização do projeto, visando atender a necessidade da família, do procedimento de conversar com os futuros proprietários. Não se deve fazer o projeto sem um longo debate com o dono da casa para saber de seus hábitos. Apreender a sua cultura. Sutilmente marcava os encontros fora do escritório. Propunha um encontro casual para conhecer o gosto do cliente.

Figura 5 e 6: Projeto de Moacyr Gomes. Residência de José Bezerra de Araujo, 1957. Uso de Brise soleil, rampa no lugar de escada para acesso ao primeiro andar. Hoje, sede do Shalon. Av. Hermes da Fonseca, 533, Petrópolis.

Moacyr Gomes, João Maurício e a Planarq

Foi também dos pioneiros na implantação da arquitetura moderna no Rio Grande do Norte, o arquiteto João Maurício de Miranda, primo de Moacyr, também formado pela mesma escola. Juntos fundaram um dos primeiros escritórios de arquitetura da cidade, o Planarq, em 1967. João Maurício de Miranda também empregou o repertório moderno, participou do estudo do plano de urbanização contratado com a empresa paulista de planejamento SERETE, sob o comando do arquiteto Jorge Wilhelm e foi o primeiro diretor do curso de arquitetura da UFRN (1974/76), dentre os seus projetos destacam-se o edifício Barão do Rio Branco (1968), a Biblioteca Câmara Cascudo (1967) ambos em parceria com Moacyr Gomes e a sede da Capitania das Artes (1992). Tanto Moacyr Gomes quanto João Maurício são considerados filhos da escola carioca de arquitetura praticamente moderna, modelo que se disseminou pelo estado com o retorno dos arquitetos aplicando aquilo que havia de vanguardista em termos da prática da arquitetura.

As duas escolas de arquitetura tanto a carioca quanto a pernambucana definiram os padrões e o estilo da arquitetura moderna em Natal, Recife, João Pessoa e Fortaleza (BRUAND,1976). Foi o retorno desses potiguares arquitetos já formados para Natal que estimulou e foi responsável pela difusão do estilo moderno. Difusão, porque alguns elementos estruturais já tinham sido empregados em Natal quando da construção das estações ferroviária e aeroportuária (1935), integrantes do projeto realizado pelo escritório de Saturnino de Brito, bem como do Mercado Público da Cidade Alta (1937), que apresentava fachada totalmente destituída de ornamentos e, não só isso, empregava-se já do repertório moderno de linhas retas na fachada. Uma espécie de prenúncio do que se definiria nos anos seguintes como modelo de arquitetura adequada e ideal para construção de uma cidade moderna e atualizada com o que se praticava em arquitetura pelo Brasil e pelo mundo, sem esquecer de levar em conta um preceito básico e caro, as condições locais, climáticas e de topografia.

A escola do Recife, nos anos 1950, quando passou pelos seus bancos outro arquiteto que traçou o moderno em Natal, Ubirajara Galvão, vinha de uma linha de renovação que pendia para o estilo moderno, obra de dois professores que fizeram daquela faculdade uma escola, por impor no repertório moderno um traço local. Acácio Gil Borsoi, arquiteto, vindo do Rio de Janeiro era um de seus professores e mentores. Sua arquitetura debutava das lições de mestres da forma e traço, como Reidy e Niemeyer. Borsoi inova no repertório moderno ao valorizar e aplicar nos seus projetos o uso do tijolo aparente e da madeira. Outro nome da escola do Recife é o português Delfim Amorim, que valorizava o emprego do concreto armado nas lajes de concreto. Delfim aprimorou seu uso adaptando a laje para o clima da região, ao instituir por cima da laje cobertura de telha canal. O vão entre a laje e a telha assegurava o resfriamento do ar. Outra solução era o uso do azulejo para revestir as paredes, escondendo o mofo e a umidade comum na casa brasileira (BRUAND, 1976).

O estabelecimento destes arquitetos potiguares em Natal e a firmação de sociedade constituindo os primeiros escritórios de arquitetura da cidade só foi possível, segundo o arquiteto João Maurício de Miranda⁴, sócio de Moacyr Gomes no escritório Planarq⁵, graças a efervescência do movimento por projetos de residência em Natal. Uma fase de expansão da cidade, fruto dos novos loteamentos e das facilidades de financiamentos da Caixa Econômica Federal. O arquiteto trabalhava junto aos calculistas e nos escritórios discutiam os projetos entre si, em busca das melhores soluções. Do acervo da Planarq se pode nomear: o condomínio Edifício Barão do Rio Branco (segundo prédio mais alto de Natal na época em que foi construído), av. Rio Branco, 571, Cidade Alta; a sede do Instituto de

⁴ Palestra com o arquiteto João Maurício de Miranda, realizada na XIV Semana de Arquitetura e Urbanismo: A criatividade e a criação, auditório da BCZM, 02/03/2010.

⁵“No dia 23 de julho de 1963, criamos a Planarq, arquitetos associados. Primeiro escritório de Planejamento urbano e Arquitetura de Natal. Alugamos duas salas no 3 andar do Edifício Santa Anísia, à Rua Princesa Isabel, 648”. MIRANDA, João Maurício F. de. ... *Antes que a memória se apague*, 2010, p. 88.

Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (IPE), na rua Jundiaí, 410, Tirol; e a sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte (DER), av. Senador Salgado Filho, 2988. Um período de muito trabalho, relembra João Maurício nas suas memórias⁶:

A Planarq foi pioneira, lançando um telhado plano com grandes beirais. A cobertura era executada com chapas onduladas de fibrocimento com 3.05 m de comprimento, intercalado com calhas em concreto impermeabilizadas. A extremidade da chapa ondulada lembrava um pouco o beiral da telha canal tradicional da nossa arquitetura colonial e protegia as fachadas do sol e da chuva⁷.

Três arquitetos em uma sala grande, uma prancheta para cada um. Trabalho em grupo, mas individual. Cada um começava sozinho (isolavam-se para conceber as suas propostas), e todos opinavam. Geralmente, um deles, dos projetos, era o melhor e era este que seguiam. As reuniões de trabalho eram desprovidas de personalidade, não havia o modelo do “arquiteto vedete”, autor único do projeto, o maioral. Entendiam que arquitetura é discutir sempre soluções e propostas. O trabalho em equipe era enriquecedor. Moacyr começava o dia pela vistoria nas obras. Para ele, o arquiteto deve acompanhar a obra para preservar a qualidade do seu projeto.

Projetavam o exterior e o interior. Arquitetura era criar em dimensão macro e determinar a dimensão micro. A disposição dos equipamentos: cama, mesa, sofá etc. Os móveis eram, geralmente, adquiridos na casa Holanda, em Recife, que apresentava boa qualidade e design moderno. Mandavam o esquema, o esboço, e Recife produzia. Depois, surgiu uma empresa em Mossoró/RN para atender a demanda dos móveis, mais barato do que em Recife. Sílvio Mendes, movelaria Móveis Mendes de Mossoró. Quando não contavam com o mestre moveleiro, que, inclusive, ia à residência anterior do cliente ver os móveis que poderiam ser aproveitados, avaliar a qualidade do material, das ferragens etc.

O arquiteto valia-se de uma entrevista prévia com o cliente. Moacyr Gomes conta como era o esquema de trabalho na Planarq: um roteiro com perguntas-chave. Como é que você vive? qual o seu plano de vida? O que faz a arquitetura são os hábitos. Quais são os seus hábitos? Entrar nos hábitos do cliente, criar conforto para os seus hábitos, isso também é fazer arquitetura. Que tamanho quer a sua casa? Uma casa de 300 metros precisa de um terreno de 600, para abrigar também quintal, jardim, um bom alpendre. O arquiteto também deveria estar atento a questões de ordem técnica, como a posição do sol. Deve verificar a posição do nascente, do sol poente. O arquiteto tem de pensar no conforto do cliente e nas suas possibilidades financeiras. Deve contemplar o seu modo de vida para a vida toda. Se o

⁶ MIRANDA, João Maurício F. de. ... *Antes que a memória se apague*, 2010, p. 88.

⁷ MIRANDA, João Maurício F. de. ... *Antes que a memória se apague*, 2010.

cliente manifestava alguma predileção sentimental histórica. Uma casa de um avô, dos pais. Ou que viu em uma viagem. Devíamos levar em consideração. Se a casa ainda existia, íamos visitá-la. O arquiteto tem de ter habilidade para equilibrar desejo e necessidades. Era preciso demonstrar e convencer. Moacyr conta:

uma casa térrea, por exemplo, exige uma planta baixa (prancha), uma planta de desenho do telhado, uma planta de cortes longitudinais e uma planta com a perspectiva da fachada. Isso só de arquitetura. Eu fazia esboço e passava para o desenhista copiar. Ia a cada prancheta e verificava, conferia, propunha ajustes. Quando o desenhista terminava, passava uma última visada. Do desenho em papel vegetal pronto, fazia cópia na copiadora. Estava finalizado. O projeto raramente era entregue ao cliente. Raro, porque o cliente também contratava a execução da obra. Compunha também o trabalho do arquiteto um orçamento (obrigatório) e um caderno de especificações (que determinava entre outras coisas o piso e as tintas a serem utilizadas). O projeto saía muito mais bem executado quando também havia o contrato para execução da obra. Até o projeto final, o arquiteto levava em torno de 60 dias de trabalho⁸.

João Maurício também relata que o arquiteto deveria estar preparado para tudo. Do cálculo estrutural à ambientação. No tempo em que começou arquitetura era coisa nova, coisa desconhecida. João Maurício conta que nem se falava em arquitetura em Natal, ninguém sabia o que era. Mas João Maurício não sonhava em ser arquiteto, nem sabia o que fazia um arquiteto, queria ser engenheiro. Compreendeu que para ser engenheiro precisava aprender a desenhar. O projeto de ser engenheiro levou João Maurício ao Rio de Janeiro. Viajou para o Rio e prestou exame para faculdade de engenharia. Perto do cursinho preparatório, na Rua Riachuelo, Centro do Rio de Janeiro, avistou a placa Debussy Maquetes. Lembrou do conterrâneo Debussy, que havia migrado para o Rio. Buscou ali uma ocupação para poder se manter. Debussy apontou-lhe que só havia vaga na marcenaria, e João Maurício aceitou de pronto. Ali conheceu o afamado arquiteto Reidy, que era cliente da casa. Foi então, aos poucos, que descobriu que a sua vocação não era para engenharia. Em 1954, correu ao diretor do curso e pediu uma chance para passar para o curso de arquitetura. Já havia cursado seis meses de engenharia. A condição era submeter-se a novo exame de vestibular. Aprovado, volta lá e assim ingressa no curso de arquitetura em 1955, o qual conclui em 1961⁹.

Moacyr Gomes, Ubirajara Galvão e a U.M. Arquitetura

Moacyr Gomes, desfeita a sociedade com João Maurício firmou parceria com o amigo e também arquiteto Ubirajara Galvão. Criaram juntos o escritório U.M. Arquitetura (1970-1979). Também motivamos pela crescente demanda por projetos e já reconhecidos pela

⁸ Entrevista com o arquiteto Moacyr Gomes, Natal/RN, 2010.

⁹ Palestra com o arquiteto João Maurício de Miranda, realizada na XIV Semana de Arquitetura e Urbanismo: A criatividade e a criação, auditório da BCZM, 02/03/2010.

qualidade do trabalho. Possuíam uma equipe com dez desenhistas e na cartela de prestadores de serviços diretos, técnicos em projeto de instalação elétrica, hidrossanitárias, estrutura e fundações. Projetaram hotéis e edifícios públicos, como o Hotel Barreira Roxa, o Novotel Ladeira do Sol e o Centro Administrativo. Também era o encontro de duas escolas, tendo em vista que Moacyr Gomes era formado pela escola do Rio de Janeiro, e Ubirajara Galvão, pela escola do Recife¹⁰.

Ubirajara Galvão foi um artista de muitas expressões. Ator, cenógrafo e figurinista na juventude; arquiteto, desenhista e pintor, na maturidade. Formado pela Escola de Belas Artes de Pernambuco (1963), foi seduzido pelo teatro. Participou de diversas montagens até que veio para Natal, em 1963, casado com a pernambucana Marlene Pedrosa Gouveia, artista plástica. Viajou para Bogotá, na Colômbia, entre 1963 e 1964 para participar de um curso era promovido pela Organização dos Estados Americanos (OEA), no Centro Interamericano de Vivenda y Planeamiento. Volta premiado com louvor: vence o concurso para projeto do emblema do evento. Ubirajara Galvão concebe em Natal um novo estilo de se morar, desenvolvendo uma arquitetura autoral ainda a ser reconhecida e valorizada. Conforme revela seu primeiro projeto em Natal, foi ainda como estudante, nos anos 1960:

o meu primeiro [projeto], ainda como estudante [1961], foi de uma residência em Natal, localizada na esquina da Rua Jundiaí com a Avenida Hermes da Fonseca, onde hoje funciona uma famosa loja que vende tapetes importados. Inclusive, este projeto provocou um impacto na época. Era um caixão – a parte de cima da casa era sustentada por colunas, que chamávamos palito, por serem retas sem enfeite e bastante finas. O padrão da época era de casas em estilo colonial, com grandes beirais, com cobertura de telha de cerâmica¹¹.

Figura 3 e 4: Primeiro projeto de Ubirajara Galvão, anos 1960. Modernista. Hoje loja de tapetes. Av. Hermes da Fonseca, 744, Tirol.

¹⁰ GALVÃO, Marlene G. Ubirajara Galvão: trajetória, 2007.

¹¹ GALVÃO, Marlene G. Ubirajara Galvão: trajetória, 2007, p. 57.

Completamente desconfigurada de suas características originais para poder abrigar a loja de tapetes, a casa moderna (figura 3 e 4) permanece apenas na planta. Na planta, percebe-se já o gabarito e os requisitos da boa arquitetura residencial que Ubirajara Galvão desenhou pela cidade. De dois pavimentos, com garagem subterrânea e jardim na frente, a casa encontra-se elevada em relação à rua. O *hall* de entrada é o seu centro de distribuição. Há uma comunicação direta com o *living* à direita e à esquerda com o escritório (que está situado sobre a garagem subterrânea), após o *living*, sala de jantar, cozinha e dependência dos empregados; à frente do *hall*, escada de acesso ao primeiro pavimento. No primeiro pavimento, há uma suíte com *closet* e dois quartos, todos com acesso a uma varanda, um banheiro e um pequeno *hall*.

Olímpio Maciel, que a adquiriu nos anos 1970, e foi o segundo proprietário, comenta sobre a casa: “Móveis, luminárias, portas e janelas, tudo desenhado por ele e compatível com estilo dos anos 1960. Os quartos e suas portas corrediças se debruçavam sobre a varanda, cuja mureta de proteção era de vidro e aço escovado”¹². Na sala de jantar, uma pérgula e um muro lateral revestido de pedra. Ubirajara fez uma arquitetura completa. Da estrutura à composição mínima do espaço. Inovador, viajava sempre às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro para acompanhar o que havia de novo em acessórios como móveis e luminárias, foi *habitué* da Oca de Sérgio Rodrigues, amigo da arquiteta Janete Costa, que trouxe a Natal para compor ambientação de algumas residências¹³. Ubirajara Galvão foi por toda a vida um arquiteto do começo ao fim, da estrutura à ambientação. Assim, diz:

*Quando eu imaginava o projeto de um quarto, por exemplo, já pensava como ele iria ser decorado, para que depois de pronto não se tivesse que arrancar portas, janelas, etc. para adequar os móveis. Eu até me preocupava com a instalação elétrica do ambiente. Sabe por qual motivo? Porque até então os interruptores eram colocados a 1,40 metros de altura e ficavam se chocando com o espaço em que eram colocados os quadros. Para que as obras de arte não ficassem acima da visão da pessoa, simplesmente eu colocava os interruptores mais baixos e os quadros acima destes, fazendo com que as obras fossem colocadas no mesmo ângulo de visão de uma pessoa. Essas preocupações até então não existiam*¹⁴.

Uma arquitetura seja qual fosse a escola de origem e o desafio a ser enfrentado que era total, do macro ao micro tudo era obra do arquiteto contratado. O arquiteto era responsável não só pelo projeto, mas também pela construção, decoração, ambientação, e até desenho dos móveis. Os preceitos, os de Le Corbusier, atender as condições de racionalidade, conforto, utilidade, boa ventilação e boa iluminação, eram o norte a ser estritamente respeitado na concepção. A arquitetura também deveria corresponder ao clima do lugar, deveria observar o entorno – como pregava Le Corbusier. E não foram outros os pontos basilares e a arquitetura total que os arquitetos potiguares Moacyr Gomes, João Maurício de

¹² Entrevista com o médico Olímpio Maciel, Natal/RN, 2010.

¹³ Entrevista com Marlene Galvão, Natal/RN, 2010.

¹⁴ GALVÃO, Marlene G. Ubirajara Galvão: trajetória, 2007, p. 61.

Miranda e Ubirajara Galvão conceberam na Natal nos anos 1950 e 1960, 1970. do Desenho e projeto dos materiais ao desenho e projeto de acabamento e móveis, fizeram de tudo.

O moderno hoje

Se o núcleo central chamado de Cidade Nova que originou os dois bairros, Petrópolis e Tirol, permanece intocado, a arquitetura moderna em Natal desaparece. Petrópolis e Tirol estão tomados por edifícios de apartamento, comércio e serviços, eterno canteiro de obras a cidade que não para se transforma. Preservar o passado e agregá-lo ao presente ainda é uma idéia não usual. Estilo que desaparece na sua matriz original, quando são postas abaixo as casas modernas desenhadas pelos pioneiros, exemplos vivos de uma arquitetura ousada, nova, e ainda hoje funcional, fiel aos seus propósitos. Uma arquitetura que só resta à memória e à história preservar em documentos.

Dos pioneiros, resta dizer que os arquitetos Ubirajara Galvão é falecido. Sobre Ubirajara, a viúva Marlene Galvão publicou livro no qual narra a trajetória do arquiteto e lista seus principais projetos. Moacyr Gomes e João Maurício de Miranda ainda recebem encomendas, continuam a desenvolver projetos partindo do mesmo método de ação e trabalho. João Maurício acaba de lançar um livro sobre a sua trajetória e é autor de dois trabalhos de monta sobre a arquitetura e a cidade. O professor Pedro Lima é pioneiro na publicação de livros sobre a arquitetura potiguar. São importantes também as histórias de Cascudo sobre a cidade; de Itamar de Souza, sobre os bairros da cidade. Todos os trabalhos listados nas referências. As memórias ainda estão vivas e lúcidas a espera de quem vá ouvi-las, de quem mais vá registrar a história da arquitetura moderna e potiguar pela viva voz dos seus pioneiros e de testemunhas do seu tempo.

Referências

BORGES, Adélia. *Sérgio Rodrigues*. Rio de Janeiro: Viana RT Mosley, 2007.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea*. São Paulo: Perspectiva, 1976.

CASCUDO, Luís da Câmara. *História da cidade do Natal*. 3. ed. Natal: IHG/RN, 1999.

Entrevista com a artista plástica Marlene Galvão, setembro de 2010.

Entrevista com o arquiteto Moacyr Gomes da Costa, Natal/RN, 05 de agosto de 2010.

Entrevista com o médico Olimpio Maciel, Natal/RN, outubro de 2010.

FERREIRA, Ângela Lúcia et al. *Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal (1850-1969)*. Natal: IAB/RN, CREA/RN, 2008.

FICHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene Milan. *Arquitetura moderna brasileira*. São Paulo: Projeto, 1982.

GALVÃO, Marlene G. *Ubirajara Galvão: trajetória*. Natal: Mariz, 2007.

LEMOS, Carlos A. C. *A casa brasileira*. São Paulo: Contexto, 1996.

LIMA, Pedro de. *Arquitetura do Rio Grande do Norte: uma introdução*. Natal: Cooperativa Cultural Universitária, 2002.

LIMA, Pedro de. *Cidade sempre nova e outros escritos*. Natal: Plena, 2008.

MIRANDA, João Maurício Fernandes de. ... *Antes que a memória se apague*. Natal: Editora da UFRN, 2010.

MIRANDA, João Maurício Fernandes de. *Evolução urbana de Natal em 400 anos (1599-1999)* Natal: Prefeitura do Natal, 1999.

Palestra com o arquiteto João Maurício de Miranda, realizada na XIV Semana de Arquitetura e Urbanismo: A criatividade e a criação, auditório da BCZM, 02/03/2010.

REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da arquitetura no Brasil*. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas do Brasil (1900-1990)*. 2. ed. São Paulo: Editora da USP, 1999.

SOBRAL, Gustavo. *Arquitetura Moderna Potiguar*. Natal/RN: Edufrn, 2011.

SOUZA, Itamar de. *Nova história de Natal. Diário de Natal*, Natal, 2001.

VILAS BOAS, Sergio. *Biografismos: reflexões sobre as escritas da vida*. São Paulo; Unesp, 2008; GARCIA, Othon Moacyr. *Comunicação em prosa moderna: aprender a escrever aprendendo a pensar*. 25 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006